

Dictamen del Comité de Ética en Investigación

El que suscribe, presidente del Comité de Ética en Investigación de Doctorado, deja constancia que el proyecto de Investigación Titulado: **“Explorando experiencias y percepciones del profesorado universitario sobre el tecnoestrés”**, con código N° 00035-2023; presentado por los autores: Josefina Amanda Suyo Vega, Monica Elisa Meneses La Riva y Víctor Hugo Fernández Bedoya, ha sido evaluado, determinándose que la continuidad del proyecto de investigación cuenta con un dictamen: favorable¹ (**X**) observado() desfavorable().

06, de junio de 2023.

Dr. PALACIOS SÁNCHEZ JOSÉ MANUEL
Presidente del Comité de Ética en Investigación
Programa Académico de Doctorado

C/c • Dra. Josefina Amanda Suyo Vega, investigadora principal.

¹ El dictamen favorable tendrá validez en función a la vigencia del proyecto.